

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ, С РАЗНОЙ РОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 1

Даминова М.Н., Мирисмаилов М.М., Абдуллаева О.И., Халикова Ш.А.
Ташкентский Государственный Медицинский Университет, Узбекистан, г.Ташкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218462>

Аннотация. В статье представлены результаты наблюдения 54 детей с нарушениями кишечного микробиоценоза СД типа 1 типа. Состояние кишечной микрофлоры и выраженность дисбиотических сдвигов оценивали по общепринятым критериям деления нарушений микробиоценоза кишечника. Полученные результаты свидетельствуют, что у всех обследованных нами детей с сахарным диабетом 1 типа, в микрофлоре кишечника имеются дисбиотические изменения. Применение пробиотика энтерол в комплексной терапии при нарушениях кишечного микробиоценоза у детей с СД 1 типа позволяет в более ранние сроки добиться снижения выраженности клинических симптомов, снизить частоту их рецидивирования, существенно повысить показатели качества жизни пациентов.

Ключевые слова: кишечный микробиоценоз, сахарный диабет, энтерол

Annotatsiya. Maqolada 1-toifa dm ichak mikrobiotsenozi buzilgan 54 bolani kuzatish natijalari keltirilgan. Ichak mikroflorasining holati va disbiyotik siljishlarning og'irligi ichak mikrobiotsenozi buzilishlarining umumiy qabul qilingan bo'linish mezonlari bo'yicha baholandi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, biz 1-toifa diabetga chalingan barcha bolalarda ichak mikroflorasida disbiyotik o'zgarishlar mavjud. 1-toifa diabet bilan og'rigan bolalarda ichak mikrobiotsenzozining buzilishi uchun murakkab terapiyada enterol probiyotikidan foydalanish klinik simptomlarning og'irligini kamaytirishga, ularning takrorlanish chastotasini kamaytirishga va bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: ichak mikrobiotsenozi, qandli diabet, enterol

Annotation. The article presents the results of observation of 54 children with intestinal microbiocenosis disorders of type 1 diabetes. The state of the intestinal microflora and the severity of dysbiotic shifts were assessed according to generally accepted criteria for dividing intestinal microbiocenosis disorders. The results obtained indicate that all the children with type 1 diabetes mellitus we examined have dysbiotic changes in the intestinal microflora. The use of probiotic enterol in complex therapy for intestinal microbiocenosis disorders in children with type 1 diabetes makes it possible to reduce the severity of clinical symptoms at an earlier date, reduce the frequency of their recurrence, and significantly improve the quality of life of patients.

Key words: intestinal microbiocenosis, diabetes mellitus, enteral.

Введение. В связи с ростом заболеваемости сахарного диабета (СД) 1 типа, его "омоложением" и большой социальной значимостью на первый план выходит задача по изучению факторов, отягощающих течение этого заболевания, и поиску способов борьбы с ними, поскольку это заболевание приводит к инвалидизации большого количества больных в наиболее активном периоде их жизни [1]. Поражение органов пищеварения СД 1 типа является частым (от 30 до 83%) и серьезным осложнением СД [2,3]. Микробиоценоз кишечника представляет собой сложную ассоциацию микроорганизмов,

взаимно влияющих на их жизнедеятельность и находящихся в постоянной взаимосвязи с макроорганизмом. Актуальным направлением современной медицины является использование средств коррекции кишечной микробиоты (пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков) в лечении многих заболеваний и патологических состояний человеческого организма [4,5]. Одним из таких препаратов пробиотического ряда является «Энтерол».

Цель исследования. Коррекция нарушений микробиоценоза кишечника у детей, с разной продолжительностью сахарного диабета типа 1

Материалы и методы исследования. Для выполнения поставленных задач нами проводилось клиническое обследование 54 детей с нарушениями кишечного микробиоценоза СД типа 1 типа, находящихся под наблюдением у эндокринологов, в возрасте от 6 до 18 лет. Из них 23 (42,59%) детей с длительностью заболевания СД типа 1 до 3 лет и до 6 лет 31 (57,41%) детей. Мальчиков – 21(38,89%), девочек – 33(61,11%). Контрольную группу составят 30 больных СД 1 типа не осложненных диабетической энтеропатией (ДЭ), соответствующего пола и возраста. Диагноз СД 1 типа верифицировали с учетом клинических признаков периодической гипергликемии (повышенная потребность в жидкости, полиурия, эпизоды сухости во рту), анамнестических данных (перенесенные эпизоды кетоацидоза или кетоацидотическая кома, абсолютная зависимость от инсулинотерапии, установленный ранее клинический диагноз СД 1 типа). Состояние кишечной микрофлоры и выраженность дисбиотических сдвигов оценивали по общепринятым критериям деления нарушений микробиоценоза кишечника [5].

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования при изучении нарушений кишечного микробиоценоза у всех обследованных нами детей с СД 1 типа, показали изменения в составе кишечной флоры выраженного или умеренного характера. Лишь у 5 (15,2%) имелись незначительные дисбиотические отклонения. При медленно-прогрессирующей стадиях сахарного диабета 1 типа независимо от клинической стадии заболевания отмечались незначительные дисбиотические изменения. При анализе количественного и качественного состава микрофлоры кишечника у детей, больных сахарным диабетом 1 типа, обнаружено выраженное снижение бифидобактерии - на $7,45 \pm 0,15 \lg \text{ КОЕ/г}$ ($P < 0,001$), аналогичные изменения наблюдались и с лактобациллами, что отразилось и на общем количестве анаэробов. Выявленный дефицит анаэробов отразился и на аэробной части микробиоценоза кишечника. Наиболее характерным явилось уменьшение количества лактозопозитивных кишечных палочек до $7,39 \pm 0,015 \lg \text{ КОЕ/г}$ на фоне резкого увеличения содержания лактозонегативных кишечных палочек, энтеробактерий, стафилококков, грибов рода Кандида, особенно протей.

Часто встречающимися сопутствующими заболеваниями были расстройства органов пищеварения (59,26%), диффузный зоб (14,81%), хронический гепатит (16,67%), анемия (16,67%), хронический холецистит (12,96%), хронический тонзиллит (11,1%) и др. Среди факторов риска СД типа 1 у обследованных детей с нарушениями кишечного микробиоценоза выделены: наличие вирусной инфекции в анамнезе (16,67%), стресс (14,81%), а также наследственная отягощенность (случаи СД типа 1 у родителей, братьев и сестер (9,26%).

Результаты обследования уровня гликированного гемоглобина: у детей с манифестной формой СД типа 1 с нарушениями кишечного микробиоценоза соответствовал $13,7 \pm 0,4 \%$; у детей с продолжительностью заболевания до 3 лет:

12,9±0,3%, у детей с продолжительностью заболевания до 6 лет: 13,1±0,4%, в контроле: 5,9±0,3%.

Результаты изучения нарушения кишечного микробиоценоза у детей с СД 1 типа показали, что для детей 15-18 лет жизни характерно снижение общего количества анаэробов и активное размножение аэробов, в том числе условно-патогенных. Так, у детей 15-18 лет дефицит общего количества анаэробов, бифидобактерий и лактобацилл обнаружен в 100% случаев ($P < 0,01$). При этом достоверно увеличивается содержание почти всех аэробов, особенно лактозонегативных кишечных палочек, грибов рода Кандида и протей – 6,86±0,165; 6,21±0,28; 4,86±0,32 lg КОЕ/г, соответственно.

Выраженные различия были обнаружены при анализе кишечной микрофлоры в зависимости от срока давности заболевания детей больных СД типа 1. У детей больных СД типа 1 до 6 лет болезни дисбиотические изменения носили более выраженный характер, чем у детей с нарушениями кишечного микробиоценоза СД типа 1 до 3 лет болезни. Результаты исследования показали, что у детей с нарушениями кишечного микробиоценоза СД типа 1 до 6 лет болезни достоверно чаще ($P < 0,001$), чем у детей с нарушениями кишечного микробиоценоза СД типа 1 до 3 лет болезни ($P < 0,05$), наблюдается уменьшение общего количества анаэробов, бифидобактерий и лактобактерий. Общее количество аэробов было значительно выше у всех детей. Выявлено уменьшение количества лактозопозитивных кишечных палочек, причем более выраженное у детей с нарушениями кишечного микробиоценоза СД типа 1 до 6 лет болезни. У всех детей количество лактозонегативных кишечных палочек было в 2 раза больше, чем у здоровых детей.

В результате проведенного лечения, дисбиотические изменения кишечника наблюдались в 63,64%, а через 7 недель после начала лечения энтеролом нормальный микробиоценоз кишечника установился у 81,82% обследованных детей с сахарным диабетом 1 типа.

Результаты исследований дают возможность рекомендовать пробиотический препарат энтерол как вспомогательное средство при лечении нарушений микрофлоры кишечника детей и подростков с СД 1 типа, что позволит повысить эффективность лечения и снизить риск развития осложнений, а также инвалидность и смертность. Разработанные методы коррекции дисбиотических изменений при нарушениях кишечного микробиоценоза СД 1 типа ферментными препаратами, таких как энтерол, способствуют снижению инвалидности и смертности, сокращению сроков пребывания в стационаре больных с нарушениями кишечного микробиоценоза СД 1 типа, профилактике ранних и отдаленных осложнений и социально-экономических затрат.

Заключение: У всех обследованных нами детей с сахарным диабетом 1 типа, в микрофлоре кишечника имеются дисбиотические изменения. Установлено, что у детей больных СД типа 1 до 6 лет болезни дисбиотические изменения носили более выраженный характер, чем у детей больных СД типа 1 до 3 лет болезни. Особенностью дисбиотических изменений у детей с сахарным диабетом 1 типа можно считать уменьшение количества анаэробов, увеличение количества условно-патогенной флоры; лактозонегативных кишечных палочек, особенно грибов рода Кандида и протей. Применение пробиотика энтерол в комплексной терапии при нарушениях кишечного микробиоценоза у детей с СД 1 типа позволяет в более ранние сроки добиться снижения

выраженности клинических симптомов, снизить частоту их рецидивирования, существенно повысить показатели качества жизни пациентов

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Полунина Т.Е. Патология желудочно-кишечного тракта при сахарном диабете // Эффективная фармакотерапия. Гастроэнтерология. 2022. №5. С. 36–42.
2. Лейтес Ю.Г, Галстян Г.Р., Марченко Е.В. Гастроэнтерологические осложнения сахарного диабета // ConsiliumMedicum. 2023. № 2.
3. Shakil A., Church R.J., Rao S.S. Gastrointestinal Complications of Diabetes // Am. Fam. Physician. 2018. Vol. 15. № 77 (12). P. 1697-1702.
4. Hensley G.T., Soergel K.N.- Arch.Path.2023, v.85, p.587-597.
5. Whalen G.E., Soergel K.N., Geenen J.E. – Gastroenterology, 2024, v.56, p.1021-1032.